

WORKSHOP #4

Prattici sostenibbli: tnaqqis ta'
qabdiet incidentali u l-konservazzjoni
marittima

Sommarju tal-Workshop

Ir-raba' workshop parteċipattiv huwa intitolat 'Prattici sostenibbli: tnaqqis ta' qabdiet inċidentali u l-konservazzjoni marittima' u għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar il-qbid inċidentali ta' speċijiet mhux fil-mira, speċijiet partikolarment sensitivi fil-periklu (bħal fkieren tal-baħar, mammiferi tal-baħar, għasafar tal-baħar, klieb il-baħar, sponož u qroll). L-għanijiet speċifiċi tal-workshop huma li:

- Tqajjem kuxjenza fost is-sajjieda dwar l-importanza li titnaqqas il-qabda inċidentali fis-sajd.
- Jiffamiljarizzaw lill-parteċipanti b'diversi apparati u tekniki użati biex jimminimizzaw il-qabda inċidentali.
- Ipprovdi linji gwida u l-aħjar Prattiki biex taġixxi f'każ ta' qbid inċidentali.
- Tippromwovi l-adozzjoni ta' Prattiki sostenibbli li jibbenefikaw is-saħħa tal-ekosistemi tal-baħar.

Dan il-workshop jinvolti eżerċizzji informattivi u hands-on u se jieħu madwar sagħtejn (ara l-aġenda proposta).

Żvilupp tal-workshop

Reġistrazzjoni

It-tim tar-reġistrazzjoni jilqa' lill-parteċipanti u jgħaddihom il-Folja ta' Informazzjoni għall-Parteċipant, żewġ Formoli ta' Kunsens Informat, u l-Formola ta' Feedback. Il-parteċipanti huma mitluba jiffirmaw il-lista tal-preżenza u jirritornaw il-formola tal-kunsens infurmat iffirmit (kull parteċipant għandu jzomm kopja għalih innifsu).

Merħba (*plenarja*)

| 10 minuti

Il-parteċipanti huma milqugħa, segwiti minn preżentazzjoni rapida tal-għanijiet u l-attivitajiet ipplanati għall-workshop. Il-parteċipanti se jinqas b'mod każwali fi gruppi żgħar, b'massimu ta' sitt parteċipanti.

Eżerċizzju 1: Speċi maqbuda b'mod komuni (*grupp*)

| 20 minuta

Il-parteċipanti f'kull grupp jibdeu billi jinnominaw kelliem biex jipprezenta r-risultati fis-sessjonijiet plenarji. Diskussjoni miftuħa ffaċilitata hija mhegga sabiex il-parteċipanti jaqsmu l-esperjenzi tagħhom tal-qabdiet inċidentali. Imbagħad, il-parteċipanti huma mitluba:

- Identifika speċi mhux fil-mira maqbuda b'mod komuni,
- Ikklassifika dawn l-ispeċi abbażi tal-frekwenza tal-qbid,
- Assoċja l-ispeċi maqbuda mal-irkaptu tas-sajd speċifiku użat,
- Identifika speċijiet fil-periklu fost dawk maqbuda.

Kards stampati b'immagini ta' speċi ta' qbid incidentali komuni (eż. għasafar tal-baħar, mammiferi tal-baħar, fkieren, klieb il-baħar, sponož u qroll) huma pprovduti biex jappoġġjaw l-eżerċizzju. La darba jintlaħaq kunsens, il-parteċipanti jiktbu t-tweġibiet tagħhom fuq il-folja tal-eżerċizzju (Figura 1).

Eżerċizzju 1: Ibbażat fuq l-esperjenza tiegħek, irregistra l-ispeċi li ġeneralment ikunu involuti fil-bycatch, qabbadhom mal-irkaptu tas-sajd, u identifika dawk li huma fil-periklu.

Figura 1. Eżempju tal-ewwel folja tal-eżerċizzju (workshop #4)

Eżerċizzju 2: L-aħjar prattici biex titnaqqas il-qabda incidentali (grupp) | 20 minuta

Fit-tieni eżerċizzju, il-parteċipanti huma mitluba jiddeliberaw dwar il-pratticità u l-applikabilità tal-aħjar prattici. Biex tiġi ffaċilitata l-konversazzjoni, se tiġi pprovduta tabella li tiġbor fil-qosor l-aħjar prattici disponibbli għat-tnaqqis tal-qbid incidentali. Il-parteċipanti huma mitluba i) jidentifikaw l-aktar prattiki adattati għall-bżonnijiet tagħhom (minħabba l-irkaptu tas-sajd użat u l-ispeċi komuni tal-qabdiet incidentali), ii) jiddiskutu modi kif jimplementawhom abbord, u iii) jiddiskutu s-saħħiet, dgħufijiet, opportunitajiet u theddid maġġuri. Il-konkluzjonijiet ewlenin meħuda minn din id-diskussjoni għandhom jiġu rreġistrati fil-folja tal-eżerċizzju (Figura 2).

Eżerċizzju 2: Ibbażat fuq l-esperjenza tiegħek, liema miżuri tista' tadotta biex tnaqqas il-bycatch?

Miżuri ta' Minimizzazzjoni	ANALISI TAS-SWOT
<p>MIŻURI BIEΧ JITNAQQAS IL-BYCATCH.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ <p>Kif timplimenta l-miżuri magħżula?</p> <hr/>	<p>S A Ħ Ħ I E T (Fuq xiex inti tajjeb)</p> <hr/> <p>D G Ħ U F I J I E T (Żoni fejn hemm bżonn titjib)</p> <hr/> <p>O P P O R T U N I T A J I E T (Ċansijiet għal żvilupp pozittiv)</p> <hr/> <p>T h e d d i d (Riskji jew sfidi)</p> <hr/>

Eżerċizzju 2: | Grupp _____
 Workshop #4 'Prattici Sostenibbli: Tnaqqis tal-Bycatch u Konservazzjoni tal-Baħar' | [add the location of the workshop], [dd/mm/yyyy]

Figura 2. Eżempju tat-tieni folja tal-eżerċizzju (workshop #4)

Eżerċizzju 3: Protokollu f'każ ta' qabda incidentali (grupp) | 20 minuta

Fit-tielet eżerċizzju, il-partecipanti huma mitluba jiddeliberaw dwar i) il-protokollu ta' rispons rapidu u l-prattici tal-immanigġjar abbord f'każ ta' qabda incidentali, ii) l-importanza li jiġu kkomunikati u nnotifikati lill-awtoritajiet rilevanti, kif ukoll iii) punti ta' saħħa, dgħufijiet, opportunitajiet u theddid maġġuri. Id-diskussjoni għandha testendi għal metodi ta' implimentazzjoni ta' dawn il-protokollu/prattici. Il-konkluzjonijiet ewlenin meħuda minn din id-diskussjoni għandhom jiġu rreġistrati fil-folja tal-eżerċizzju (Figura 3).

Eżerċizzju 4: Tixrid u tmexxija (grupp) | 20 minuta

Fl-eżerċizzju finali, il-partecipanti huma mitluba jipproponu metodi għat-tixrid tal-aħjar prattici lis-sajjeda, u jidentifikaw jew sajjeda individwali, bastimenti jew komunitajiet li juru tmexxija u influwenza soċjali f'termini ta' appoġġ għall-innovazzjoni u mġiba sostenibbli relatati mal-adozzjoni ta' prattici sostenibbli. Il-konkluzjonijiet ewlenin għandhom jiġu rreġistrati fil-folja tal-eżerċizzju (Figura 4).

Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni (plenarja)

| 20 minuta

Wara l-eżerċizzji, il-parteċipanti jiltaqgħu fis-sessjoni plenarja biex jaqsmu u jiddeliberaw dwar ir-riżultati. Il-kelliem ta' kull grupp juri l-folji tal-eżerċizzju u jipprezenta s-sejbiet tal-grupp. Hija mhegga diskussjoni fost il-parteċipanti u, fl-aħħar, il-moderaturi jipprovdu Summery tas-suggerimenti mressqa mill-gruppi kollha.

Konklużjonijiet finali tal-workshop (plenarja)

| 10 minuti

Il-workshop jikkonkludi bil-prezentazzjoni tal-konklużjonijiet finali, li jheggu lill-parteċipanti biex jaqsmu għarfien addizzjonali jew jindirizzaw kwalunkwe mistoqsija li tibqa'. Il-parteċipanti huma mistiedna jimlew il-formola ta' feedback u jhalluha fuq il-mejda tar-reġistrazzjoni.

Riżorsi u materjali

Sett ta' materjali se jkunu disponibbli għall-parteċipanti fuq l-imwejjed tal-gruppi biex iwettqu l-eżerċizzji tal-workshop, jiġifieri:

- Kards stampati b'immagini tal-aktar speċi ta' qbid inċidentali komuni,
- Tabella waħda A4 għal kull grupp li tiġbor fil-qosor is-soluzzjonijiet eżistenti biex titnaqqas il-qabda inċidentali,
- Erba' folji ta' eżerċizzju għal kull grupp (f'format A3) numerati bl-eżerċizzju prattiku li jrid jitlesta,
- Pinen.

F'każ li l-parteċipanti jiddeċiedu li jiprovdu sfond teoretiku dwar it-tema tal-qabda inċidentali, jistgħu jintużaw il-pjastri tas-seminar li jikkorrispondu mal-workshop 4.

WORKSHOP #4

Prattiċi sostenibbli: tnaqqis ta'
qabdiet inċidentali u l-konservazzjoni
marittima

Riżorsi

Ir-4 WORKSHOP

Prattici sostenibbli: tnaqqis ta' qabdiet inċidentali u l-konservazzjoni marittima

Agenda

Post | Data | Hin

- 13:45 - 14:00** Registrazzjoni
- 14:00 - 14:10** Merħba
- 14:10 - 14:30** **Eżerċizzju 1:** Speċi maqbuda b'mod komuni
- 14:30 - 14:50** **Eżerċizzju 2:** L-aħjar prattici biex titnaqqas il-qabda inċidentali
- 14:50 - 15:10** **Eżerċizzju 3:** Protokollu f'każ ta' qabda inċidentali
- 15:10 - 15:30** **Eżerċizzju 3:** Protokollu f'każ ta' qabda inċidentali
- 15:30 - 15:50** Prezentazzjoni tar-rizultati u diskussjoni
- 15:50 - 16:00** Konkluzjonijiet finali tal-workshop
- 16:00 - 16:20** Kafè waqfa

Formola għall-Feedback

Nitolbuk tieħu ftit minuti biex tagħtina l-feedback tiegħek dwar il-workshop. It-twegibiet tiegħek se jintużaw biex intejbu workshops futuri ta' NETTAG+.

Isem (mhux obligatorju): _____

Fuq skala minn 1 sa 4 fejn 1 ifisser li ma taqbilx affattu u 4 jfisser li taqbel ferm, aghmel ċirku madwar it-twegiba l-aktar xierqa:

1. Il-post tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| a) Komdu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Post konvenjenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) L-ikel u x-xorb kien adattat | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Il-kontenut tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| a) Rilevanti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Komprensiv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Faċli biex jinftiehem | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il-workshop kien:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Imqassam sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Il-pawzi kienu biżżejjed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Taħlita tajba bejn it-taħditiet u l-attivitajiet | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Il-faċilitaturi kienu:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Jafu s-sugġett tagħhom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Imħejjija sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lesti li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. X'għoġbok l-aktar dwar dan il-Workshop?

6. X'għoġbok l-inqas dwar dan il-Workshop?

Grazzi tal-involviment, napprezzaw il-feedback tiegħek.

Informazzjoni ta' sfond dwar qabda incidentali

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoniġiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Qabda inċidentali

- Qabda inċidentali tinkludi **qabdiet mhux intenzjonali** waqt operazzjonijiet tas-sajd, li jestendu lil hinn mill-ispeċi fil-mira
- **Ix-xbieki tat-tkarkir, il-knaz u l-għeżula** għandhom l-ogħla rati tal-qabdiet inċidentali
- **Theddida ewlenija għall-ispeċi tal-baħar vulnerabbli:** fkieren tal-baħar, tjur tal-baħar, elażmobranki, mammiferi tal-baħar, qrollijiet u sponoż
- Thalli impatt ukoll fuq il-profittabbiltà u s-sostenibbiltà tas-sajd

Tjur tal-baħar

- It-tjur tal-baħar huma f'riskju ta' tħabbil fl-irkapti tas-sajd varji, inklużi knaz, xbieki tat-tkarkir u xbieki
- Huwa stmat li 200 000 għasfur tal-baħar igarrbu fatalitajiet aċċidentali annwalment fl-Ewropa minħabba interazzjonijiet mal-irkaptu tas-sajd
- It-tjur tal-baħar, attirati mil-lixka użata mis-sajjieda, spiss jisfaw vittmi tas-snanar u t-tħabbil fil-lenez tas-sajd
- Abitudnijiet tat-tmigh diversi, inkluż għadis fuq il-wiċċ tal-ilma u għadis fil-fond, iżidu l-vulnerabbiltà tat-tjur tal-baħar għall-interazzjonijiet tal-irkaptu tas-sajd

BirdLife International; NOAA

Kif isseħħu qabdiet inċidentali

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Sabiex is-sajf ikun sigur għat-tjur tal-baħar

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Funded by
the European Union

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bil-lenez

- **“Apparat biex ibeżża’ t-tjur”**: Simulazzjoni ta’ predatur (ajkla jew seqer) li jkeċċi t-tjur miż-żona tal-operazzjoni tas-sajd
- **Settings ta’ billejl**: Meta l-attività tat-tjur tal-baħar tonqos
- Tindif tajjeb tax-xbieki u rimi tal-qbid skartat barra mill-perjodi tas-sajd: Jimminimizzaw l-attrazzjoni għat-tjur
- Żieda fil-viżibbiltà tax-xbieki: Tiżdied malja b’viżibbiltà għolja ma’ fuq nett tax-xibka jew dwal LED
- Żieda fil-fond tax-xibka

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bil-knaz

- **"Apparat biex ibeżża' t-tjur"**: Simulazzjoni ta' preżenza ta' predatur (ajkla jew seqer) biex ibeżża' t-tjur
- **Lettijiet bl-Infafar jew Lettijiet tori** Infafar ikkulluriti biex ibeżżgħu t-tjur mill-poppa tal-bastiment
- Tqegħid ta' xbieki/lenez billejl: Biex jiġu evitati ħinijiet tat-tmigh tat-tjur tal-baħar
- Lettijiet Imtaqqla: Biex tiżdied ir-rata ta' nżul tas-snanar bil-lixka, sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-qbid tat-tjur

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bit-tkarkir

- **Lettijiet tori**
- Settings ta' billejl

Sabiex is-sajf ikun sigur għat-tjur tal-baħar

- Eżempji ta' lettijiet bl-infafar jew lettijiet tori

Vidjow: <https://vimeo.com/709031744>

Vidjow: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Fkieren tal-baħar

- Il-fkieren tal-baħar ilhom jgħixu għal aktar minn 200 miljun sena
- Hemm seba' speċi rikonoxxuti fid-dinja
- Fl-Ewropa, il-fkieren jinsabu primarjament fil-Baħar Mediterran
- Il-fkieren huma speċi **migratorja**; jieħdu **20-30 sena biex jimmaturaw** u jistgħu **jgħixu għal aktar minn 100 sena**
- Il-fkieren għandhom rwol importanti fiż-żamma tal-ekosistemi u jirriflettu s-saħħa ambjentali tal-baħar
- Sitta mis-seba' huma elenkati bħala vulnerabbli, fil-periklu jew f'periklu kritiku fuq il-Lista l-Ħamra tal-IUCN

Sors: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Popolazzjonijiet ta' bejtiet fil-Mediterran

-> L-akbar speċi ta' fkieren
-> Viżitatur okkażjonali tal-Mediterran u tal-Atlantiku tal-Grigal

Fkieren tal-baħar

- Il-qabdiet incidentali huma theddida sinifikanti għall-ispeċi kollha tal-fkieren tal-baħar globalment, li jwasslu għal mijiet ta' eluf ta' mwiet annwalment
- Il-fkieren **jeħtieġu l-arja** u jistgħu jegħrqu jekk ikunu taħt l-ilma għal żmien twil, kif jista' jigi meta jinqabdu fi xbieki tat-tkarkir jew xbieki
- Il-fkieren li jinqabdu bi żball fil-knaz normalment jigu rilaxxati ħajjin, iżda ħafna jmutu, primarjament għal lett ingestit
- **L-aħjar Prattiki abbord** sempliċi li jistgħu jnaqqsu l-mortalità għolja tal-fkieren maqbuda:
 - Żomm kwalunkwe fekruna li tidher donnha mejta jew dgħajfa ħafna fuq il-gverta sakemm jerga' jsiru attivi
 - Aqta' l-lenza qrib ħafna tal-ħalq

Sabiex is-sajf ikun sigur għall-fkieren tal-baħar

Apparati li Jeskludu l-Fkieren (TED)

- grilja li tidderiegi l-fkieren tal-baħar u fawna tal-baħar kbar oħra 'l barra mix-xibka tat-tkarkir, li digà tintuża fi xbieki tat-tkarkir għall-gambli tropikali

Sors: [WWF 2022](#).

Vidjow: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Fl-oċeani tad-dinja, hemm aktar minn **500 speċi** ta' kelb il-baħar.

Whale shark

Goblin shark

Dawn ilhom jgħixu fl-oċeani tagħna għal aktar minn **400 miljun sena**.

Basking shark

Zebra shark

Tiger shark

Angel shark

Catshark

Scalloped hammerhead

Blue shark

Bonnethead

Epaulette shark

Xi whud huma **predaturi ewlenin**, oħrajn huma l-**ekwipaġġ tat-tindif** tal-oċean.

Ir-rwoli diversi tagħhom jagħmlu parto mill-bilanċ meħtieġ għal **oċeani b'saħħithom**.

Klieb il-baħar

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Għandu mnejn li daqs **100 miljun** kelb il-baħar jistgħu jinqatlu kull sena fis-sajd kummerċjali.

Ħafna popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar **naqsu b'aktar minn 90%**, minħabba sajd żejjed, it-tibdil fil-klima u t-telf tal-ħabitat.

It-telfa tal-klieb il-baħar tista' tħarbat **il-bilanċ delikat tal-ekosistema** li huma jgħinu biex iżommu.

Il-futur tagħna jiddependi fuq l-oċeani.

L-effetti sekondarji ta' oċean mingħajr klieb il-baħar huma kumplessi u potenzjalment devastanti.

Mammiferi tal-baħar

- Il-mammiferi tal-baħar għandhom rwoli ekoloġiċi kruċjali u huma indikaturi tas-saħħa tal-ekosistema tal-baħar
- Ġeneralment dawn huma **mobbli ħafna**, għandhom **daqsjiet tal-ġisem kbar** u għandhom **rati riproduttivi baxxi**
- u dan jagħmilhom **vulnerabbli** għal fatturi ta' stress relatati mal-bniedem
- L-għibien ta' predaturi kbar (eż. dniefel) għandu impatt usa' fuq l-ambjent u r-rizorsi tal-baħar
- Il-qabdiet incidentali/tħabbil fl-irkaptu tas-sajd huwa **l-akbar theddida** għall-ispeċi tal-mammiferi tal-baħar globalment
- Għalkemm huwa **illegali** li jinqabdu l-mammiferi tal-baħar
- Aktar minn 600 000 mammiferu tal-baħar jinqabdu aċċidentalment kull sena mad-dinja kollha

DENFIL GEDDUMU QASIR

© M. Camm

BALENA SEWDA B'PINNA TWILA

© M. Camm

FOKA GRIŻA

NOAA Fisheries

Sors: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Funded by
the European Union

Mammiferi tal-baħar

Għaliex issehħu l-qabdiel incidentalali?

- L-istess żona tas-sajd jew tal-ispeċi fil-mira (kompetizzjoni trofika)
- Id-dniefel jigu attirati qrib id-dgħajjes tas-sajd (ħsara)
- Nuqqas ta' viżibbiltà/selettività ta' xi rkaptu tas-sajd li aċċidentalment jaqbad annimali mhux fil-mira

Sors: [CETAMBICION project](#)

Mitigazzjoni tal-qabdiet incidentali tal-mammiferi tal-baħar

- Titjib tal-viżibbiltà tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Deterrenti akustiċi attivi jew passivi
 - ✓ Rifletturi akustiċi
 - ✓ Sinjal ta' twissija informattiv (proġett DOLPHINFREE)
 - ✓ Bidla fil-kultur tax-xibka
 - ✓ Tidwil tax-xbieki
- Modifika tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Modifika tax-xbieki
 - ✓ Sistema ta' esklużjoni tat-tkarkir
 - ✓ Rkaptu tas-sajd "intelligenti"
- Bidliet fil-prattiki tas-sajd
 - ✓ Rkaptu tas-sajd alternattiv
 - ✓ Durata u perjodu ta' immersjoni tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Fond tax-xibka (2-4m taħt il-wiċċ)
 - ✓ Adozzjoni ta' Prattika tajba
- Limitazzjoni u ġestjoni tal-isforz tas-sajd
 - ✓ Għeluq tal-ħin u l-ispazju
 - ✓ Għeluq taż-żona bbażat fuq il-kisba tal-limitu tal-qabda
 - ✓ Ir-regola "move-on"
 - ✓ Ġestjoni ta' sajd predittiv
- Miżuri regolatorji u ta' incentivi
 - ✓ Regolamentazzjoni, Monitoraġġ u Sorveljanza
 - ✓ Lievi ekonomiċi

Sors: [CETAMBICION project](#)

Apparati ta' Deterrenti Akustiċi - "pingers"

Apparat ta' Esklużjoni

Funded by
the European Union

Proċedura ta' ritrazzjoni

INNOVAZZJONIJIET FL-IRKAPTU TAS-SAJD IMFASSLA BIEX INAQQSU R-RISKJU TA' TĦABBIL GĦAL BALENI KBAR

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

Immaniġġjar u rilaxx sigur

- Jimmassimizza ċ-ċansijiet ta' sopravivenza tal-ispeċi tal-qabdiet incidentali wara interazzjoni mal-irkaptu tas-sajd
- Jinkludi l-metodi tal-aħjar Prattiki u l-manuvri tal-bastimenti biex jiġi evitat li jinqabdu speċi ta' qabdiet incidentali
- Fl-operazzjonijiet bit-tartarun tal-borża, il-qabdiet incidentali jistgħu jiġu rilaxxati mix-xibka waqt li jkunu fl-ilma jew rilaxxati ladarba jinġiebu fuq il-gverta
- Fl-operazzjonijiet bil-knaz il-qabdiet incidentali jistgħu jiġu rilaxxati mill-ġenb tal-bastiment jew wara li jinġiebu abbord
- Hemm gwidi għall-immaniġġjar u r-rilaxx sigur għal speċi differenti u l-irkaptu tas-sajd

Sors: [BMIS](#)

Ejje w innad dfu l-oċean flimkien!

Grazzi tal-attenzjoni

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni jiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-ġhoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

Workshop #4

Folji ta' eżercizzju A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Eżerċizzju 1: Ibbażat fuq l-esperjenza tiegħek, irreġistra l-ispeċi li ġeneralment ikunu maqbudin fil-bycatch u fil-Irkaptu tas-sajd, u identifika dawk li tqis li huma fil-periklu

SPEĊI TA' BYCATCH SKONT IT-TAGĦMIR TAS-SAJD

SPEĊI TA' BYCATCH:

IRKAPTU TAS-SAJD:

Aktar maqbud

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Anqas maqbud

SPEĊI FIL-PERIKLU

Eżercizzju 2: Ibbażat fuq l-esperjenza tiegħek, liema miżuri tista' tadotta biex tnaqqas il-bycatch?

MIŻURI TA' MINIMIZZAZZJONI

MIŻURI BIEX JITNAQQAS IL-BYCATCH

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

KIF TIMPLIMENTA L-MIŻURI MAGĦŻULA?

ANALISI TAS-SWOT

SAĦĦIET (Fuq xiex inti tajjeb)

DGĦUFIJET (żoni fejn hemm bżonn titjib)

OPPORTUNITAJIET (Ċansijiet għal żvilupp pożittiv)

THEDDID (riskji jew sfidi)

Eżercizzju 3: Ibażat fuq l-esperjenza tiegħek, kif tittratta l-bycatch u liema protokoll /prattici tajbin tista' tadotta fil-każ ta' bycatch?

PRATTIĊI TAJBIN/PROTOKOLLI

PRATTIĊI KOMUNI F'KAŻ TA' BYCATCH :

NOTIFKA (awtoritajiet kompetenti, oħrajn):

HEMM PROTOKOLLI IMPLIMENTATI?

IVA LE JEKK, IVA LIEMA? _____

SUGGERIMENTI:

ANALISI TAS-SWOT

SAHHIET (Fuq xiex inti tajjeb)

DGħUFIJIET (żoni fejn hemm bżonn titjib)

OPPORTUNITAJIET (Ċansijiet għal żvilupp pożittiv)

THEDDID (riskji jew sfidi)

Workshop #4

Karti: speci incidentali

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Jonny Gios on Unsplash

GHASAFAR TAL-BAĦAR

Photo by NOAA on Unsplash

MAMMIFERI TAL-BAĦAR

Photo by David Clode on Unsplash

KLIEB IL-BAĦAR

©Kostas Papafitsoros

FKIEREN TAL-BAĦAR

Photo by Quite Retro on Unsplash

SPONOŻ

Medi Ambient: Generalitat de Catalunya / Flickr

KORALLI

Workshop #4

Lista ta' Soluzzjonijiet ta' Qabda Incidentali

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

RKAPTU U L-AĦĦJAR PRATTIKI		TIP TA' SAJD					SPEĊI TA' QABDIET INĊIDENTALI			
		 Tjur tal- baħar								
Pingers akustiċi	Il-pingers akustiċi jservu bħala apparat ta' deterrent għall-mammiferi tal-baħar f' sajd bix-xbieki billi jemmettu hoxx li jista' jinstema' f' ċertu distanza mix-xibka. L-implimentazzjoni ta' pingers akustiċi fis-sajd bl-gheżula saret mifruxa matul l-aħħar deċennju, speċjalment fl-Atlantiku tat-Tramuntana, fejn huwa rekwiżit mil-liġi f' hafna sajd.	✓					✓			
Evitar ta' Hotspots	Hotspots huma żoni li għandhom abbondanza ogħla ta' speċi ta' qabdiet inċidentali fejn huwa aktar probabbli li jkun hemm rati ta' qabdiet inċidentali jekk isir is-sajd. Hija l-aħjar Prattika li jiġi evitat it-tfiġħ ta' rkaptu tas-sajd f' dawn il-postijiet.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Metodu ta' Ritrazzjoni	Il-metodu ta' ritrazzjoni jitwettaq wara li titqiegħed ix-xibka tat-tartarun tal-borża iżda qabel ma tintemm il-qabda. Dan il-proċess joħloq kanal u fetha fuq wara tax-xibka fejn l-ispeċi mhux fil-mira (speċjalment ċetaċċi żgħar u fkieren tal-baħar) jistgħu jaħarbu fis-superfiċje.					✓	✓	✓	✓	
Snanar Tondi	Fis-snanar tondi, il-ponta ppuntata hija milwija lura lejn ix-xaft u tnaqqas l-ispazjar bejn il-ponta ppuntata u x-xaft u tibdel l-angolu tas-sunnara. Minħabba l-forma tas-sunnara tonda jkun aktar diffiċli għall-qabdiet inċidentali ETP biex jinqabdu fuq is-sunnara minħabba d-differenzi fil-morfologiji tax-xedaq, iżda ma tħallix impatt fuq ir-rati tal-qabdiet tal-hut u f' xi każijiet tista' wkoll iżżid ir-rati tal-qabdiet.		✓				✓	✓		
Ħinijiet tal-Immersjoni Mnaqqsin	Il-ħin tal-immersjoni huwa l-ammont ta' ħin li rkaptu tas-sajd użat jibqa' fl-ilma. Aktar ma l-irkaptu jibqa' fl-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

RKAPTU U L-AFJAR PRATTIKI		TIP TA' SAJD					SPEĊI TA' QABDIET INĊIDENTALI			
		 Tjur tal- baħar								
	ilma, aktar ma tkun oghla r-rata tal-qabdiel inċidentali.									
Apparati ta' Lqugh għas-Snanar	Apparat ta' lqugh għas-snanar jiksi jew jgħatti l-ponta tas-sunnara bil-lixka waqt it-tqeghid tal-konz biex jipprevjeni assalti minn tjur tal-baħar. L-apparati ta' lqugh huma mfaqqis biex imbagħad jifthu jew jirrilaxxaw is-sunnara f'fond speċifikat taħt liema t-tjur tal-baħar jistgħu jgħoddsu.		✓						✓	
Jelly FADs	Jelly FADs huma tagħmir biex jingabar il-hut bijodegradabbli li ma jithabbilx li ġew ippruvati li huma effettivi daqs il-FADs tradizzjonali għall-gabra ta' speċi tal-hut fil-mira. Minhabba d-disinn tal-istruttura tagħhom u l-materjali użati, ma jkunx hemm riskju ta' thabbil għall-fkieren tal-baħar, id-dniefel/dniefel suwed, u l-klieb il-baħar/raj, u jekk jintilfu dawn huma bijodegradabbli aktar malajr minn FADs tradizzjonali.					✓	✓	✓	✓	
Tartarun tal-Borża Modifikat	Tartaruni tal-borża modifikati ġew żviluppati biex jindirizzaw il-qabdiel inċidentali tat-tjur tal-baħar fis-sajd Ċilen ta' tartaruni tal-borża tal-inċova u s-sardin. Modifiki speċifiċi jinkludu t-tmexxija tal-postijiet tal-bagi u t-tnaqqis tal-ammont ta' xbieki eċċessivi. L-implimentazzjoni tartarun tal-borża modifikat irriżultat fi tnaqqis ta' 98% fir-rati tal-qabdiel inċidentali ta' tjur tal-baħar għal bastimenti b'żieda fil-qabda fil-mira.					✓			✓	
Dwal tax-Xbieki	Id-dwal tax-xbieki huma dwal LED imqabbdin direttament max-xbieki tas-sajd, l-aktar komunement fis-sajd bl-gheżula, li jservu biex idawlu l-parti ta' fuq	✓					✓	✓		

RKAPTU U L-AFJAR PRATTIKI		TIP TA' SAJD					SPEĊI TA' QABDIET INĊIDENTALI			
		 Tjur tal- baħar								
	tax-xibka biex din tkun aktar viżibbli għall-qabdiet inċidentali.									
Settings ta' Billejl	It-tjur tal-baħar huma kaċċaturi viżivi u huma l-aktar attivi matul is-sigħat tal-gurnata. Bil-bidla għat-tqegħid tal-irkaptu tas-sajd għal meta jkun dalam, l-interazzjoni tat-tjur tal-baħar mas-snanar bil-lixka u x-xbieki titnaqqas hafna u għaldaqstant tnaqqas ir-rati tal-qabdiet inċidentali.	✓	✓		✓				✓	
Settijiet Mhux tad-Dniefel/Klieb Baleni	Id-dniefel/dniefel suwed u l-klieb baleni spiss jinsabu ma' ħut fil-mira fl-oċean miftuħ u spiss kienu jintużaw bħala indikazzjoni ta' fejn għandhom jittqiegħdu x-xbieki tat-tartarun tal-borża. Dan wassal għal rati kbar ta' qabdiet inċidentali għat-tnejn li huma fis-sajd storiku bit-tartarun tal-borża li wasslu għal rati ta' mortalità għoljin hafna.					✓	✓	✓		
FADs Bijodegradabbli li Ma Jithabblux	It-tagħmir biex jingabar il-ħut (FADs) huma strutturi li jattiraw il-ħut fil-mira, normalment it-tonn, li mbagħad jintużaw biex tiżdied l-effiċjenza fis-sajd. Ix-xbieki u l-ħbula li jintrabtu mal-istruttura ewlenija u jiddendlu fl-ilma spiss jinqabdu fihom speċi mhux fil-mira bħal fkieren tal-baħar, tjur tal-baħar u klieb il-baħar li huma attirati wkoll għall-FADs.					✓	✓	✓	✓	
Gwidi Mhux tal-Azzar	Il-gwidi huma segment tal-brazzoli li tkun direttament imqabbda miegħu s-sunnara bil-lixka. Għas-sajd li ma jzommx klieb il-baħar, huwa rakkomandat li jintuża materjal tal-gwida li jista' jinqata' sabiex il-klieb il-baħar ikunu jistgħu jqaċċtuh fl-ilma, jew ikun jista' jinqata' mill-brazzoli prinċipali mill-ekwipaġġ meta jkun qed jaqbduh.		✓					✓		

RKAPTU U L-AFJAR PRATTIKI		TIP TA' SAJD					SPEĊI TA' QABDIET INĊIDENTALI			
		 Tjur tal- baħar								
Sistemi ta' Nases Mingħajr Fbula (Meta Meħtieġa)	Sistemi ta' nases mingħajr fbula (Meta Meħtieġa) huma mfasslin biex jiġu varati mingħajr linji tal-bagi tal-wiċċ fil-kolonna tal-ilma u għaldaqstant inaqqsu r-riskju ta' thabbil kwazi kompletament għall-ispeċi ETP. Bosta minn dawn is-sistemi jużaw apparat ta' rilaxx akustiku li jista' jiġi attivat mid-dgħajsa li jew tirrilaxxa linja tal-baga jew tonfoħ borża gallegganti marbuta mal-barrada/nases fl-ilma. Il-barrada/nases imbagħad jistgħu jiġu rkuprati mis-sajjieda.			✓			✓			
Sharkguard	Fis-sajd bil-knaz jitqiegħed konz prinċipali b' mijiet sa eluf ta' snanar bil-lixka marbuta mal-brazzoli. Il-klieb il-baħar u r-raj huma attirati lejn is-snanar bil-lixka flimkien mal-ispeċi fil-mira u dan jirriżulta li kull sena ghexieren ta' miljuni jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bil-knaz.		✓					✓		
Bagi Intelliġenti	Il-bagi Intelliġenti jipprovdu informazzjoni kostanti dwar il-post biex l-irkaptu jkun jista' jiġi ttraċċat mill-bogħod u dan jgħin lis-sajjieda jsibu l-irkaptu jekk ikun illaxxa jew ikun iċċaqlaq f' maltempata. B' mod importanti, jistgħu wkoll iwissu lis-sajjieda meta l-linji tal-bagi jkunu qed jiġġebbd, pereżempju jipprovdu data tal-post kontinwu f' hin reali ta' balieni li jithabblu u għaldaqstant iżid it-tneħħija mit-thabbil.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Gheżula ta' Taħt il-Wiċċ	Gheżula tal-wiċċ jistgħu jaqbd f'kieren tal-baħar u ċetaċji żgħar li jqattgħu l-biċċa l-kbira tal-hin tagħhom fil-wiċċ. Billi jiżdied il-fond tal-lenza tas-sufrun (il-habel ta' fuq tax-xibka) bi ftit metri, il-fkieren tal-baħar u ċ-ċetaċji ż-żgħar fil-wiċċ jistgħu jgħaddu	✓					✓	✓	✓	

RKAPTU U L-AFJAR PRATTIKI		TIP TA' SAJD					SPEĊI TA' QABDIET INĊIDENTALI			
		 Tjur tal- baħar								
	fuqhom mingħajr ma jiħabblu fihom, u b'dan titnaqqas ir-rata tal-qabdiel inċidentali.									
Apparati li Jeskludu l-Fkieren	Apparati li jeskludu l-fkieren huma modifiki fix-xbieki tat-tkarkir li jimblokkaw speċi speċifiċi milli jiġu mkarkra għal ġol-manka tax-xibka u jħallihom jgħumu 'l barra waqt li tkun qed tingibed ix-xibka tat-tkarkir.				✓		✓			
Inserzjonijiet Dgħajfa, Habel Dgħajjef	Is-sajd bil-barradiet u n-nases juża linji tal-bagi (ħbula ta' saħħa robusta) marbuta mal-barradiet u n-nases biex jimmarkaw irkaptu f'qiegħ il-baħar. Il-linji tal-bagi li jestendu min-nassa f'qiegħ il-baħar sal-wiċċ kultant jikkawżaw li l-mammiferi tal-baħar u l-fkieren tal-baħar jiħabblu fihom u dan spiss iwassal għal feriment serju jew mewt.			✓		✓				
Brazzoli Imtaqqal	Brazzoli mtaqqla jżidu r-rata ta' nżul tas-snanar bil-lixka li jnaqqas l-ammont ta' ħin li jistgħu jiġu assaliti mit-tjur tal-baħar u li t-tjur tal-baħar jinqabdu bis-snanar.		✓						✓	

Sors tad-data u l-istampi: Bycatch Solutions Hub (<https://bycatchsolutions.org/solutions/?keyword=&active-filter=ocean&ocean=northern-atlantic-ocean>)